

ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА СУЧАСНЕ МИСТЕЦТВО І ДИЗАЙН

Трубнікова Таїсія ¹, Дерев'янка Наталія ² [0000-0003-1172-3282]

¹ здобувачка вищої освіти кафедри дизайну, Хортицька національна академія, Україна

² кандидатка педагогічних наук, професорка кафедри дизайну, Хортицька національна академія, Україна derevyanko@khnnra.edu.ua

Анотація. У статті досліджується вплив штучного інтелекту на сучасне мистецтво і дизайн. Розглядаються питання використання алгоритмів для створення художніх творів, етичні та авторські права, а також інноваційні підходи, що сприяють розвитку творчого потенціалу. Проаналізовано сучасні інструменти та технології, які змінюють процеси створення мистецтва і дизайну. Обговорюються перспективи та виклики, пов'язані з використанням штучного інтелекту у цій сфері.

Ключові слова: штучний інтелект, сучасне мистецтво, дизайн, алгоритми, творчий потенціал.

Штучний інтелект швидко змінює обличчя багатьох галузей, і мистецтво та дизайн не є винятком. Сучасні технології дозволяють митцям і дизайнерам використовувати алгоритми для створення унікальних та інноваційних творів. Однак, з цим виникають нові питання етики, авторських прав і ролі штучного інтелекту в процесі творчості.

Багато досліджень присвячено використанню штучний інтелект в мистецтві та дизайні. Вчені досліджують різні підходи до використання алгоритмів, включаючи генеративні змагальні мережі GANs та інші методи машинного навчання.

Професор Ребекка Ін'юон, доктор Ісіс Г'йорт, і професор Майкл Осборн у своєму дослідженні "AI and the Arts: How Machine Learning is Changing Artistic Work" аналізують, як машинне навчання впливає на художню роботу, та обговорюють переваги й виклики, пов'язані з використанням ШІ у цій сфері.

Нантеера Анантрасірічай та Девід Булл у статті "Artificial Intelligence in the Creative Industries: A Review" розглядають різноманітні аспекти застосування AI у креативних індустріях, підкреслюючи можливості та ризики, які пов'язані з

використанням технологій.

Одним із найбільш інноваційних підходів у створенні мистецьких творів за допомогою штучного інтелекту є використання генеративних змагальних мереж (GANs). Ця технологія дозволяє створювати зображення, що виглядають надзвичайно реалістично. Goodfellow et al. (2014) зазначають, що GANs можуть навчатися на великих наборах даних і генерувати нові зображення, що відповідають стилю та якості навчальних даних. Це відкриває нові можливості для художників, які можуть використовувати GANs для створення віртуальних галерей та цифрових мистецьких інсталяцій.

Іншим важливим аспектом використання штучний інтелект у мистецтві є нейронні стилізації. Джеймс Гатсон, Джейсон Ліві, Браян Робертсон, Пітер Котронео та Мартін Ланг у книзі "Case Studies: AI in Action in Art and Design" досліджують методи перенесення стилю, які дозволяють художникам застосовувати стиль одного зображення до іншого. Це відкриває нові горизонти для творчості, дозволяючи митцям створювати унікальні комбінації стилів та образів. Наприклад, можна створити зображення, яке поєднує елементи класичного мистецтва та сучасної абстракції.

Вплив штучного інтелекту на сучасне мистецтво та дизайн створює нові перспективи і водночас піднімає численні етичні питання. Однією з головних тем обговорення є питання авторських прав на твори, створені за допомогою штучний інтелект. З одного боку, штучний інтелект може створювати зображення, літературні твори та архітектурні проекти, які виглядають надзвичайно реалістично і естетично привабливо. Однак виникає питання: хто є справжнім автором цих творів? Чи можна вважати автором людини, яка налаштує і використовує штучний інтелект, або ж сам AI має право на авторство? Це питання залишається відкритим і викликає багато дискусій у колах художників, юристів і технологів. Ще одне важливе питання стосується етичності використання AI у творчих процесах. Критики стверджують, що штучний інтелект може позбавити митців їх унікальності і перетворити мистецтво на масове виробництво шаблонних творів. З іншого боку, прихильники AI вважають, що технології можуть стати потужним інструментом для розширення меж творчості, надаючи художникам нові можливості для самовираження і створення інноваційних творів. Варто зазначити, що використання великих наборів даних для навчання штучного інтелекту може порушувати авторські права на оригінальні твори, які входять до цих наборів. Це викликає питання етичності і законності використання таких даних без дозволу власників авторських прав. Перспективи використання штучного інтелекту у мистецтві та дизайні є вражаючими, але важливо враховувати етичні та правові аспекти, щоб забезпечити етичне використання цих технологій. Дотримання авторських прав може допомогти зберегти унікальність і цінність мистецьких творів, створених за допомогою штучного інтелекту, і водночас сприяти розвитку нових форм творчості.

Перспективи використання штучного інтелекту в мистецтві та дизайні відкривають безліч нових можливостей. Завдяки штучного інтелекту митці отримують нові інструменти для створення унікальних творів. Інтерактивні інсталяції та віртуальні світи, створені з допомогою AI, значно підвищують рівень взаємодії глядача з мистецькими творами. Це сприяє глибшому розумінню контексту і історії творів, дозволяючи глядачам зануритися в інноваційні художні експерименти. Однією з важливих ініціатив у цій галузі є діяльність компанії Google Arts & Culture, яка використовує алгоритми штучного інтелекту для аналізу мистецтва та створення нових форм творчості. Завдяки таким технологіям вдається створювати інтерактивні виставки, які не лише розширюють можливості музеїв та галерей, але й надають нові інструменти для мистецтвознавців і художників. Це дозволяє відвідувачам більш глибоко розуміти історію та контекст мистецьких творів, забезпечуючи новий рівень взаємодії з мистецтвом.

Результати досліджень показують, що використання штучного інтелекту у мистецтві та дизайні має як позитивні, так і негативні наслідки. З одного боку, алгоритми можуть допомогти створювати нові форми мистецтва та покращувати процеси дизайну. З іншого боку, виникають питання щодо авторських прав та оригінальності творів, створених за допомогою AI. Це піднімає важливі етичні питання, які потребують обговорення і вирішення. Штучний інтелект може сприяти розвитку нових форм мистецтва, надаючи митцям інструменти для створення унікальних творів. Наприклад, інтерактивні інсталяції та віртуальні світи, створені за допомогою AI, можуть значно підвищити рівень взаємодії глядача з мистецькими творами. Це відкриває нові можливості для художників та дизайнерів, дозволяючи створювати інноваційні проекти, які раніше були неможливі. Проте, важливо враховувати етичні аспекти та забезпечити справедливе використання цих технологій. Питання авторських прав залишається одним із головних викликів, оскільки визначення справжнього автора твору, створеного за допомогою штучного інтелекту, може бути складним.

Літературні джерела

1. Анантрасірічай, Н., & Булл, Д. (2021). Artificial Intelligence in the Creative Industries: A Review. *Artificial Intelligence Review*.
2. Видавничий дім "Артбук". (2021). Інноваційні технології в мистецтві.
3. Ін'йон, Р., Г'йорт, І., & Осборн, М. (2022). AI and the Arts: How Machine Learning is Changing Artistic Work. *Оксфордський Інтернет-інститут*.
<https://www.oii.ox.ac.uk/news-events/reports/ai-the-arts/?form=MG0AV3>